

CÓMO LA LICENCIA CC BY PARA PREIMPRESIONES AFECTA EL ENTRENAMIENTO DE IA GENERATIVA

Una guía para investigadores

Hay varias opciones de licencia CC disponibles para preimpresiones, que no se recomiendan ni se utilizan ampliamente para la investigación de acceso abierto. La más restrictiva de estas opciones de licencia es la licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND).

Reconocemos que algunos investigadores eligen CC BY-NC-ND principalmente para limitar el uso comercial y prohibir la creación de derivados de su investigación. Muchos temen la explotación por parte de herramientas de IA generativa. Sin embargo, elegir una licencia restrictiva no protegerá su investigación del entrenamiento de IA y limitará gravemente la rápida difusión, la revisión rigurosa y el acceso equitativo de su investigación.

- ▶ Los científicos están utilizando y construyendo herramientas de IA generativa que tienen el potencial de hacer avanzar drásticamente el conocimiento. Muchas de estas herramientas de IA ya han sido entrenadas en investigaciones de acceso abierto disponibles públicamente. **Si los científicos van a utilizar herramientas de inteligencia artificial, estas deben estar entrenadas en base a investigaciones y datos válidos y creíbles.**
- ▶ En EE. UU., es probable (aunque no seguro) que las herramientas de IA generativa puedan utilizar contenido con derechos de autor o con licencia abierta para entrenar sus sistemas, bajo la doctrina de Uso Justo (Fair Use). **Si las herramientas de IA pueden acceder a obras protegidas por derechos de autor bajo Uso Justo, entonces no necesitan depender (ni están restringidas por) ninguna de las licencias CC, incluida CC BY-NC-ND.**

⚠ Selección de una licencia restrictiva no protegerá su investigación del uso en el entrenamiento de inteligencia artificial, pero sí restringirá significativamente su usabilidad.

- ▶ CC BY-NC-ND prohíbe la mayor parte de la reutilización de la investigación más allá de la de solo lectura (excepto lo permitido por el Uso Justo y otras excepciones y limitaciones a los derechos de autor, como adaptaciones para lectores con discapacidades de impresión). **CC BY-NC-ND prohíbe la traducción a otros idiomas o la adaptación de investigaciones a materiales y herramientas educativos, y limita severamente el posible impacto positivo.**
- ▶ Un servidor de preprints que establezca por defecto la licencia CC BY-NC-ND para todos los trabajos estaría, **en efecto, limitando la reutilización y la capacidad de innovación** sobre esa investigación por parte del resto del mundo.

Al obtener la licencia de su preimpresión con CC BY, asumirá un papel activo para aumentar el intercambio, la colaboración y el impacto de su investigación.